

**MUQOBIL VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURSLARIDAN
FOYDLANISHNING GLOBAL ISISH, EKOLOGIYA, SOG'LIQNI
SAQLASH VA RESURSLI TEJAMKOR IQTISODIYOT RIVOJIGA TA'SIRI**

O'roqov Obidjon Ziyodulla o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotasiya: Bugungi kunda jahonda e'tibor talab etilayotgan muammolardan biri bu ekologik tahdidlar o'zining globalligi bilan alohida ajralib turibdi. Ammo bugun sohani bozor iqtisodiyoti yo'liga o'tkazmay turib, ulkan energetika infratuzilmasini ishchan holatda saqlab turish, boz ustiga, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmlarini oshirish mushkul. Faqatgina elektr stansiyalar, elektr tarmoqlari va energetika infratuzilmasining o'zga muqobillarini qurish va ishlatish borasida eng zamonaviy yutuqlarni qo'llabgina qo'yilgan maqsadlarga erishish mumkin. Bozor qonunlari asosida energetikani rivojlantirish raqobat uchun shart-sharoit yaratadi, bu esa nafaqat vositalar, balki zamonaviy tajriba va texnologiyalar sohibi bo'lmish eng malakali muhandislarni loyihalarni amalga oshirishga jalb etishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: muqobil energiya, sanoat tarmoqlari, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, issiqlik energetikasi, yashil iqtisod, elektr energiyasi, suv energiyasi, raqamli iqtisodiyot, issiqlik elektr stansiyalari, atrof-muhit muhofazasi.

Rivojlanayotgan mamlakat qatorida O'zbekistonning ham barqaror rivojlanishga erishish maqsadida oldiga qo'ygan ustuvor vazifalari qatorida, xorijiy energetika tizimini jalb qilish, ulardan samarali foydalanish asosida milliy ishlab chiqarishni ham kuchaytirish masalalari turibdi. Mamlakatimiz prezidenti tomonidan doimiy ravishda ilgari surib kelinayotgan tashabbuslardan biri bu mamlakatda energetika tizim muhitini yaxshilash, jozibadorlikni oshirish, natijada to'gridan-to'g'ri hamda portfel investisiyalarni jalb qilish, xaqaro investisiya banklari hamda fondlar bilan faol hamkorlikni rivojlantirish vazifalaridir.

O'zbekiston Respublikasida energiya resurslari taqchilligi sharoitida resurslarni tejash yoki qayta tiklanuvchi energiya manbalarini almashtirish,

korxonalarining barqaror rivojlaish muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Zamonaviy rivojlangan Yevropa davlatlarida bu energiya resurslarining energiya balansidagi ulushi 20 foizga yaqinni tashkil etsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich ancha past. Shunga ko'ra, mamlakatimizda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy muammolari bo'yicha ilmiy izlanishlar zarur.

«Yashil iqtisodiyot»ga o'tish jarayoni har bir mamlakat uchun alohida ahamiyat kasb etib, tabiiy kapital, inson kapitali va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga kabi xususiyatlarga bevosita bog'liq holda ro'y beradi. Shuning uchun

avvalo, o‘tish jarayoni uchun qulay (huquqiy infratuzilma, rag‘batlantiruvchi omillar va h.k.) muhit yaratish zarur. Agar milliy darajada qo‘llanilayotgan rag‘batlantirishuvchi omillar, jumladan, investisiyalar va davlat xaridlari «Yashil iqtisodiyot»ni rivojlantirishga yo‘naltirilsa, iqtisodiy tizimni “yashillashtirish” jarayoni yanada faollashadi.

1-rasm. Davlat energetikasiyosatini amalga oshirish mexanizmlari

Rasmdan yaqqol ko‘rinib turibdiki, shamol energiyasi texnologiyalariga yo‘naltirilgan global investisiyalar so‘nggi 8 yil davomida juda katta miqdorni tashkil etmoqda. 2008-yilda ushbu sohaga jalb qilingan sarmoya sal kam 20 mlrd. AQSH doll. ini tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2014-yilga kelib 100 mlrd. AQSH dollaridan oshib ketdi. Keyingi 3 yil ichida pasayishni kuzatishimiz mumkin. Shamol energiyasi texnologiyalariga yo‘naltirilgan global investisiyalar hajmining bugungi davrgacha bo‘lgan eng yuqori ko‘rsatkichi 2019-yilda kuzatildi, ya‘ni 124,7 mlrd. AQSH doll. demakdir. 2021-yilda shamol energiyasi texnologiyalariga yo‘naltirilgan global investisiyalar 107,2 mlrd. AQSH dollarini hamda gidroyenergetika(kichik) texnologiyalariga kiritilgan global investisiyalar 3,4 mlrd. AQSH dollarini tashkil etdi (4.4.1-rasm). Elektr stansiyasi 100 yillar ichida deregulyasiya davomida unga o‘zining evolyusiyasi dijital iqtisodiyot va boshqa infrastrukturalar bilan o‘zaro aloqasi qanday ta‘sir etishini tushunib yetmagan xolda rivojlanib bordi. Raqobat va deregulyasiya energiya yuklamasi ko‘p bo‘lgan territorialarga yangi generatsiya manbalaridan yuqori darajada o‘tkazishning qo‘shimcha talablarini yuklanaётganda ta‘minlash tarmoqlarini shunday boshqarishni ulashishi kerak bo‘lgan ko‘plab energiya qatlamlarini yaratdi. Stansiyaning rejalash bozor iqtisodiyotida va mintaqaviy konsernlarda tez tez yuritiladigan qisqa shartlarda qarorlarda elektr energiyasi

sanoatida resurslar munosibligiga erishuvchi talablar qo‘yilgan qiyin vazifaga yuz tutdi.

Xozirgi kunda pandemiya tufayli davlat iqtisodiy siyosatidagi nomuvofiqlik kelib chiqdi. Xaqiqatdan ham, O‘zbekiston iqtisodiyotiga ham pandemiya o‘z natijalarini ko‘rsatdi. 2020-yilning yanvar-sentyabr oylarida investision faollikni susayganini kuzatilib, asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investisiyalar hajmini o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘shish sur‘ati 91.3 % ni tashkil etadi. 2020-yilning yanvar-sentyabr oylarida 138.1 trln.so‘m asosiy kapitalga investisiyalar o‘zlashtirilib, ularning 63.7 % i yoki 88.0 trln.so‘mi yo‘naltirilgan mablag‘lar hisobidan moliyalashtirilgan bo‘lsa, korxonalar, tashkilot va aholining o‘z mablag‘lari hisobidan 36.3 % yoki 50.1 trln.so‘m moliyalashtirildi.

Jami investisiyalar hajmida, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investisiyalarning ulushi, o‘tgan yilning mos davrigadagi ulushiga nisbatan 6.7 % punktga pasayib, 21.8 %ni yoki 30 178.7 mlrd.so‘mni tashkil etdi.

Mos ravishda markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 107 927,9 mlrd.so‘m yoki jami investisiyalarning 78.2 % investisiyalari o‘zlashtirilib, o‘tgan yilning mos davridagi ko‘rsatkichlarga nisbatan 6.7 % punktga ko‘paydi. Pandemiya tufayli dunyoning yetakchi davlatlari inqirozga qarshi kurashish dasturlarini ishlab chiqib, mazkur dasturlarda ko‘zda tutilgan chora tadbirlarni muvofiqlashtirish manbalarini yaratdi.

Xususan, koronavirus infeksiyasi tarqalishi eng ko‘p duch kelingan AQSHda inqirozga qarshi kurashish dasturiga 2,3 trln. (YAIMning 11%), Germaniya 189,3 mlrd. (YAIMning 4,9%), Xitoy 168,7 mlrd. (YAIMning 1,2%), Kanada 145,4 mlrd. (YAIMning 8,4%), Avstraliya 133,5 mlrd. (YAIMning 9,7%), koronavirus infeksiyasi nisbatan kam tarqalgan Yaponiya 5,2 mlrd., Argentina 4,45 mlrd. va Indoneziya 2,2 mlrd. AQSH dollariga teng bo‘lgan mablag‘larni ajratdi. Vaqt o‘tishi bilan G20 guruhiga kiruvchi davlatlarning inqirozga qarshi kurashish dasturlari qanday natija berganligiga baho beramiz.

«Yashil iqtisodiyot»ni yaratish va rivojlantirishning jahon tajribasi ko‘rsatishicha, ushbu jarayon uzoq muddatli davr, katta miqdorda investisiyalar talab etishi, asosiy e‘tibor qayta tiklanadigan energiya manbalaridan samarali foydalanish, energiyani tejaydigan texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. McKinsey Global instituti mutaxassislari fikricha, «Yashil iqtisodiyot»ni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar samarasi tufayli jahon iqtisodiyotining energiya sig‘imkorligi 2050-yilga qadar 50%ga qisqarishi, yaqin 20 yilda tabiiy resurslarni iste‘mol qilish hajmining kamayishi hisobiga 0,9-1,6 trln. dollar mablag‘ tejalishi mumkin.

Ma'lumotlarni analiz qiladigan bo'lsak, asosiy kapitalga investisiyalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tarkibida qayta ishlash sanoati yetakchilik qilmoqda. Ushbu iqtisodiy faoliyat turida jami moliyalashtirish manbalari hisobidan 44 586,8 mlrd. so'm yoki jami asosiy kapitalga kiritilgan investisiyalarning 32,3 % i o'zlashtirilgan. Investitsiyalar tarkibida eng ko'p investisiyalar o'zlashtirilgan 3 ta faoliyat turlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish – 11 186,9 mlrd. so'm (jami asosiy kapitalga investisiyalardagi ulushi 8,1 %)

- boshqa nometall mineral mahsulotlari ishlab chiqarish – 9 634,1 mlrd. so'm (7,0 %); - metallurgiya sanoati – 8 187,2 mlrd. so'm (5,9 %).

Tog'-kon sanoatida jami 14 186,7 mlrd.so'm yoki respublika bo'yicha jami investisiyalar hajmining 10,3 % i o'zlashtirilgan bo'lib, uning tarkibidan 7,7 % i yoki 10 610,9 mlrd. so'mi xom neft va tabiiy gaz qazib chiqarish sohasiga qarashlidir. Davlatning ishlab chiqarish salohiyati, iqtisodiy rivojlanish darajalari, moddiy va ma'naviy ishlab chiqarish sifatlari va hajmining o'sishi, ishlab chiqarish infrastrukturasi taraqiyoti ko'p jihatdan investisiyalar va investisiya siyosatiga bevosita bog'liq bo'ladi. Demak, investision faoliyatning muhim bosqichi ko'proq investision siyosatga tegishdi bo'lib, davlat davlat ichkarisida investision faoliyatni hukumat tadbirlari orqali muvofiqlashtirib boradi.

Aytib o'tish kerakki, QTEM loyihalarini amalga oshirish borasida Scaling Solar dasturi muhim o'rin egallaydi. Ushbu dastur doirasida 2020 yilda Samarqand va Jizzax viloyatlarida har biri kamida 200 MVt quvvatli ikkita FESni qurish uchun tender e'lon qilingan edi. Tenderda qatnashish uchun 83 kompaniya buyurtmanoma topshirdi, bu esa investorlarning O'zbekistonda QTEM sohasida loyihalarni amalga oshirishga qiziqishi ancha kuchayganidan dalolat beradi. Joriy yil boshida tenderning ikkinchi bosqichi o'tkazilib, may oyida tender komissiyasi “Masdar” kompaniyasini g'olib, deb topdi.

MRM doirasida butun dunyoda o'ta qashshoqlikni bartaraf etish, boshlang'ich ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, boshlang'ich maktab darajasida gender tengligini ta'minlash, onalar va bolalar o'limini kamaytirish, OIV-infeksiyasi tarqalishini to'xtatish va bezgakdan o'lim holatlarini qisqartirish, hamda sanitariyani yaxshilash imkoniyatlarini ta'minlash borasida e'tiborga molik natijalarga erishildi. Ammo, belgilangan maqsadlarga erishish darajasi turli mamlakatlarda va ayni mamlakatning turli hududlarida notekis kechdi. Dunyo mamlakatlari MRM doirasida erishilgan muvaffaqiyatlarni e'tirof etgan holda, MRM doirasida amalga oshirilishi yakunlanmay qolgan maqsadlarga erishish, hamda, jahon hamjamiyatini 2015- yildan so'ng yangi rivojlanish jabhalari sari etaklovchi maksadlarni belgilab olish zaruriyatini ta'kidladilar. 2016-yildan BMT 2015-yilning 25-sentyabri kuni Nyu-Yorkdagi sammitida BMTning 193ta a'zo davlatlari tomonidan qabul qilingan va

2030-yilgacha erishilishi lozim bo‘lgan 17 ta BRM va ularga bog‘liq bo‘lgan 169 vazifalarning aniqlanishiga olib keldi. Barqaror Rivojlanish Maqsadlarini amalga oshirish 2016-yilning 1-yanvaridan boshlanib, 2030- yilning 1-dekabrida yakunlanishi lozim.

Biosferaning holati, uning ifloslanganlik darajasi, energetik qurilmalarning ishga bog‘liq holda energiya tizimlarining ishiga va ularning texnik tavsiflariga cheklanishlar kiritadi. Energiya tizimini boshqarish nafaqat biosfera ta’siri jihatidan olib borilishi kerak, balki èqilg‘i ta’minlash tizimining omili, sanoatni va transportni energiyaga ehtièji omili va boshqa omillarni ham e’tiborga olish kerak. Bularni hammasi muhandis-energetiklarni keng miqèsida tayèrlash kerakligi to‘g‘risida guvohlik beradi.

2019 - 2025 - yillarda amalga oshirilayotgan hamda istiqbolli yangi investisiya loyihalari doirasida 1002,5 milliard so‘mdan ko‘p markazlashtirilmagan investisiyalarni o‘zlashtirishi rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari, yaqin 30%i korxonalarining o‘z mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladi.

Asosiy kapitalga kiritilgan investisiyalar yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2018 - yildagi 30,5 foizdan 2025-yilda 37,5 foizga ko‘tarish kutilmoqda. Bundan tashqari, 2025 - yilda jalb qilingan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investisiyalar va kreditlar miqdori 11 milliard AQSH dollarga yetkaziladi, bu ko‘rsatkich 2018 - yilda 1,6 milliard AQSH dollarni tashkil qilgan.

Investision siyosat strategiyasining amalga oshirilishining natijasi respublikaning hududiy va sanoat rivojlanishini har tomonlama ta’minlash, shuningdek mahsulotlarning xom ashyodan tayyor mahsulotgacha bo‘lgan qiymat zanjirlarini shakllantirish, mavjudlarini mustahkamlash va yangi hududlararo va tarmoqlararo aloqalarni shakllantirish, sohalar, hududlar, davlat organlari va xususiy biznes o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish bo‘ladi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi transport vazirligi 2022- yilda transport va yo‘l xo‘jaligi tarmog‘ida o‘zlashtiriladigan investisiya mablag‘lari xaqida ma’lumotlarni berdi etdi.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, yuqorida ko‘rib o‘tilgan muqobil energiya manbalaridan foydalanishni rag‘batlantirishning qator tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish mamlakatimiz umumiy energiya iste’molida issiqlik energiyasi ulushining oshishiga, o‘z navbatida, yuqori iqtisodiy samaraga erishish, atrof-muhitga salbiy ta’sirning kamayishi va oxir oqibatda barqaror rivojlanishga erishish imkonini beradi. Energetika muammosi jahonda global muammo sifatida energiya manbalaridan foydalanish tizimini takomillashtirish hamda energetika tizimida muqobil, ekologik toza energiya manbalaridan foydalanish, energiya ta’minoti uzluksizligi va sifatini yuqori pog‘onaga ko‘tarishga xizmat qilishi lozim. Yer yuzida energiya tanqisligini oldini olish hamda atrof-muhit musaffoligini saqlash maqsadida energiyaning boshqa manbalari: yer osti issiqlik energiyasi, shamol va

quyosh energiyasidan foydalanilmoqda. Yuqorida keltirilgan misollardan ko‘rinib turibdiki, oziq-ovqat, atrof-muhit muhofazasi va energetik muammolar uyg‘unlashib borayotgan hozirgi vaqtda tabiatni asrab-avaylash, energiya manbalaridan oqilona foydalanish talab etiladi.

Asosiy adabiyotlar:

1. Zotovich N.V. Organizasionno-ekonomicheskii mexanizm upravleniya predpriyatiyami energetiki / N.V.Zotovich: Diss. kandidata ekon. nauk. – Ijevsk. – 2010 – 177 s.
2. Muqobil energiya manbalari [Matn]: O‘quv qo‘llanma / S.Q. Qahhorov – Toshkent: «Tafakkur avlodi», 2022, 224 bet.
3. Richard Ferri. Mann, Ivanov i Ferber vsyo o raspredelenii aktivov, 2017.
4. A.V. Vaxabov, Sh. X. Xajibakiev, “Yashil iqtisodiyot” asosida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning nazariy va amaliy jihatlari, “XXI asr: fan va ta‘lim masalalari” ilmiy elektron jurnali. №2, 2017.
5. Edvin Lefevr. Popurri Vospominaniya birjevogo spekulyanta, 2018.
6. Krugman P. Market Structure and International Trade –Cambridge, Mass: MIT press 1995.
7. A. V. Vaxabov, Sh. X. Xajibakiev, Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlashda “yashil” iqtisodiyotning o‘rni// “Jahonda barqaror iqtisodiy rivojlanish konsepsiyalarini amalga oshirish mexanizmi va dastaklari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. - Toshkent.: - “Universitet”. 2018. 239 b.
8. [Benjamin Graham](#) , Jason Zweig The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Course Harper Business, February 2016
9. John C. Bogle The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns (Little Books. Big Profits), Wiley publishing, 304 p, 2017.
10. Yoziyev G‘. O‘zbekistonda biznes muhitini yaxshilashning zaruriy choralari: Koreya Respublikasi tajribasi tahlili, O‘zbekiston Koreysshunosligi, T., Istiqlol, 2016. 132 b.
11. “Iqtisodiy o‘shish” Darslik, Termiz Davlat Universiteti, 2019-yil.
12. Mamatov B, Xo‘jamqulov D, Nurbekov O., Investisiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish, T.:Iqtisod Moliya, 608 bet, 2014.